

ТАЛАБАЛАРДА ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Рахимов Октябр Дусткабилович

Қарши муҳандислик –иқтисодиёт институти профессори

Никбоев Акбар Турдиевич

Қарши муҳандислик –иқтисодиёт институти профессори

АННОТАЦИЯ

Мақолада сифат ва таълим сифати, олий таълимда таълим сифатини оширишда инновацион педагогик технологияларнинг ўрни ва Ўзбекистонда юқори малакали кадрлар тайёрлаш жараёнини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтаришнинг асосий омиллари тўғрисида маълумотлар келтирилган. Инновацион педагогик технологияларнинг таснифи ишлаб чиқилиб, шундан талабаларда ижодий фаолиятни ривожлантириш технологиясининг моҳияти, мақсади, ижодий фаолият стратегияси ва тактикаси, ижодий изланишларни гуруҳли рағбатлантириш услуги ҳамда ушбу инновацион педагогик технологиядан фойдаланишнинг таълим сифатини оширишдаги аҳамияти ёритилган.

Таянч сўзлар ва иборалар: сифат, таълим сифати, билим сифати, инновация, технология, ижодий фаолият, компетентлик, илмий-ижодий фикрлаш, стратегия, тактика.

XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб бутун дунё бўйлаб «Сифат инқилоби» юзага келди. Дунёнинг етакчи ишлаб чиқариш корхоналари асосий эътиборни сон ва миқдорга эмас, балки маҳсулот сифатига қарата бошлашди. Сифат рақобатбардошликни таъминловчи асосий омил сифатида намоён бўла бошлади [1]. Сифат– бу мураккаб философик, иқтисодий ва социал тушунча бўлиб, унга кўплаб таърифлар берилган. Эрамиздан олдин III асрда яшаб ўтган Аристотель сифатни предметлар орасидаги фарқлар; “яхши-ёмон” белгилари билан ажратиш деб тушунтирган бўлса, Гегель(XIXаср), “Сифат - бу нарсанинг биринчи навбатда ҳақиқий, аниқ мавжудлиги билан аниқланса, нарса сифатини йўқотиши билан у ўзлигини йўқотади, деб таърифлаган [2].

Сифат - умумий тушунча сифатида инсонларнинг эҳтиёжлари ва талабларини қондириш билан асосланувчи маҳсулот, материал, иш тури, меҳнат, хизматлар ва шу кабиларнинг хусусиятлари ҳамда хусусий белгиларининг мажмуи бўлиб, уларни қўйилган талаблар ва ўз вазифаларига тўлиқ мос келиши

билан баҳоланади. Бундай мослик асосан стандартлар, шартномалар, келишувлар, истеъмолчиларнинг талаблари билан аниқланади.

Ҳозирги кунда махсулот сифати, техника ва технология сифати, сифатни бошқариш тизими сифати каби атамалар ўз ўрнини ҳаёт сифати тушунчасига бермоқда. Ҳаёт сифатининг асосий мезони - таълим ва тарбия сифатидир [3].

Таълим сифати – ижтимоий категория ҳисобланиб, жамиятда таълим жараёнининг ҳолати ва натижасини ҳамда шахснинг касбий, маиший ва фуқаролик компетентлигини шаклланиши ва ривожланишини жамият талаби ва эҳтиёжига мос келишини аниқлайди. Таълим сифати таълим муассасасининг ўқув-тарбиявий фаолиятини турли қирраларини тавсифловчи кўрсаткичлар мажмуи орқали баҳоланади. Ушбу кўрсаткичларга таълим олувчилар компетентлигининг ривожланишини таъминловчи таълим мазмуни, ўқитиш шакли ва услублари, материал-техник база, ходимлар таркиби кабилар киради. Таълим сифати -инсон ҳаёт-фаолияти сифатини ошириш ва аниқ мақсадга эришишда фойдаланиш учун зарур бўладиган, аниқ шароитларда талаб этилиб олинган билимлар мажмуидир.

Олий таълимда таълим сифати - таълим моделининг контекстуал кўрсаткичлари, институционал мақсад ва вазифалари ҳамда таълим тизимининг аниқ стандартлари, таълим муассасалари, ўқув дастурлари ва фанлари билан боғлиқ бўлган кўп қиррали, кўп даражали динамик тушунчадир.

Билим сифати – ўқув жараёнини тугатгандан сўнг олинган билимларнинг фундаменталлиги, юқорилиги ва иш жараёнида қанчалик кераклилиги билан белгиланади [3].

Олий таълимда сифатни таъминлаш йўлларида бири ўқув жараёнида инновацион педагогик технологиялардан кенг ва тўғри фойдаланиш ҳисобланади. Бўлажак кадрлар нафақат стандарт муаммолар ечими балки ностандарт, муаммоли вазиятлар ечимини ҳам ўз вақтида ҳал қила олиш қобилиятларига эга бўлишлари талаб этилади. Ҳозирги вақтда таълим-тарбия сифати ўта муҳим, муаммоли ва долзарб масала ҳисобланади. Чунки, бошқа барча ижтимоий масалалар, сиёсий муаммолар ва иқтисодий кўрсаткичлар айнан таълим сифати даражасига боғлиқ ҳолда ривожланади. Қолаверса, таълим сифати давлат ва жамият тақдирини, бутун инсоният тақдирини белгилаб беради. Шу сабабли ҳам таълим сифатини - ҳаёт сифати деб изоҳлаш хато бўлмайди [4].

Ўзбекистонда юқори малакали кадрлар тайёрлаш жараёнини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш, олий таълимни модернизация қилиш, таълим сифатини яхшилаш борасидаги илғор хорижий тажрибаларни ўрганиш ва амалиётга татбиқ этиш жараёнларини жадаллаштириш, олий таълим

муассасаларида технопарк, форсайт, технологиялар трансфери, стартап, акселератор марказларини ташкил этиш ҳамда уларни тегишли тармоқ, соҳа ва ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини тадқиқ қилувчи ва прогнозлаштирувчи илмий-амалий муассасалар даражасига олиб чиқиш энг устувор йўналишлар ва долзарб масала этиб белгиланган [5,6]. Ушбу долзарб масала ечими бевосита таълим жараёнларини рақамли технологиялар асосида индивидуаллаштириш, масофавий таълим хизматларини ривожлантириш ва онлайн технологияларини ҳамда ўқув жараёнига инновацион педагогик технологияларни кенг жорий қилиш орқали талабаларнинг илмий-ижодий ва мустақил фикрлаш компетентлигини ривожлантириш ҳисобланади. Айниқса, кредит-модуль тизимида қўлланиладиган *инновацион педагогик технологиялар* талабаларнинг илмий-ижодий қобилиятларини ривожлантиришга қаратилган бўлмоғи зарур [7,8].

Инновацион педагогик технологиялар айнан таълим-тарбия жараёнида ўқувчи-талабалар (тингловчилар)га муайян фан (мавзу) бўйича билим бериш ва шахсини шакллантиришга қаратилган ўқитишнинг замонавий услублари ва техник воситалари мажмуидир.

Ҳозирги кунда ривожланган давлатлар таълим тизимида асосан кўйидаги инновацион педагогик технологиялар кенг қўлланилмоқда:

- ўқитишнинг анъанавий (репродуктив) технологияси
- муаммоли ўқитиш технологияси
- ривожлантирувчи таълим технологияси
- ақлий ҳаракатни босқичма-босқич шакллантириш технологияси
- жамоавий ўзаро таъсир технологияси
- тўлиқ ўзлаштириш технологияси
- турли даражали ўқитиш технологияси
- адаптив ўқитиш технологияси
- дастурлаштирилган ўқитиш технологияси
- компьютерли ўқитиш технологияси
- модулли ўқитиш технологияси
- лойиҳалар услуби технологияси
- иждодий фаолиятни ривожлантириш технологияси

Албатта ҳар бир педагогик технологиянинг ўзига хос афзалликлари ва камчиликлари мавжуд бўлиб, уларни танлашда таълим тури, таълим шакли, ўқувчиларнинг ёши ва маълумоти, фаннинг хусусиятлари ва албатта педагогнинг тажрибаси ва маҳорати ҳисобга олиниши зарур.

Қўйида ижодий фаолиятни ривожлантириш технологиясининг асосий моҳияти ва омиллари, афзалликлари ҳамда уни ўқув жараёнида қўллаш методikasi тўғрисида тўхталамиз.

Ижодий фаолиятни ривожлантириш технологиясининг асосий мақсади талабаларда илмий-ижодий фикрлаш компетентлигини шакллантириш ва ривожлантиришдан иборатдир.

Ижодий фаолият, бу -амалдагидан фарқ қилувчи бирор бир янгилик яратишдир. Ижодий фаолиятга кашфиёт, ихтиро, рационализаторлик таклифи ва лойиҳалаш **каби** фаолиятларни киритишимиз мумкин.

кашфиёт – олдин номаълум бўлган объектив мавжуд бўлган хусусият ва ҳодисаларни аниқлаш;

ихтиро - техник муаммолар ечимига йўналтирилган, ишлаб чиқаришда ижобий аҳамиятга эга бўлган янгилик, қарор, технология ва б.

рационализаторлик таклифи – олдиндан маълум ва амалда тадбиқ этилаётган техниканинг бошқа янги шароитда самарали ишлашини таъминлашдаги вазифалар ечими;

лойиҳалаш –маълум бир объектни қўйидаги икки босқич асосида куриш, яратиш:

- дастлаб лойиҳани фикран юзага келтириш, унинг чизмалари ва техник ҳужжатларини тайёрлаш.
- лойиҳани амалда тайёрлаш (деталлар ва қисмларини тайёрлаш, уларга ишлов бериш, йиғиш ва яратиш).

Лойиҳалашда дизайн муҳим аҳамият касб этади. **Дизайн** – объектни маълум бир эстетик тавсифлари асосида санъаткорона лойиҳалаш ҳисобланади.

Ижодий фаолиятни ривожлантириш технологиясида психологик-педагогик омиллар ҳам муҳим рол ўйнайди. Психологик-педагогик омиллар - янги билим, ўқув ва малакалар кўринишида ушбу субъект учун олдиндан номаълум бўлган янгилик яратиш борасидаги ижодий фаолиятдир. Бунда интуиция (интуитив фикрлаш), ижодий фараз, мантиқий фикрлаш каби қобилиятлар муҳим рол ўйнайди.

Интуитив фикрлаш - эвристик жараён бўлиб, ҳеч қандай далилларсиз, тўғридан-тўғри фикран ҳақиқатга эришишдаги (масала ечимини топишдаги) ижодий қобилият, мантиқан боғлиқ бўлмаган ёки мантиқан хулоса чиқариш учун етарли бўлмаган изланишлар асосида масала ечимини аниқлаш жараёни. Интуиция – субъектнинг назарий-амалий фаолияти жараёни давомида тўпланган катта ҳажмдаги билим ва далилларга таянади.

Ижодий фаразлар - инсоннинг шахсий тажрибасида кўрмаган ёки умуман ҳозирги вақтда мавжуд бўлмаган объект ва жараёнлар тўғрисида тасаввур, фараз қила олиш қобилияти.

Фараз қилиш турлари:

- инсон олдин ўзи кўрган объект тўғрисида тасаввур қилиш;
- аниқ бошланғич маълумотлар асосида ўз шахсий тажрибасида учрамаган объект ва жараён тўғрисида фараз қилиш;
- ҳеч қандай аниқ бошланғич маълумотлар бўлмаган ҳолда, ҳақиқатда амалда мавжуд бўлмаган объект тўғрисида фикран фараз («фантазия») қилиш.

Мантикий қонун ва қоидалар (мантикий фикрлаш усуллари):

- мантикий қонун ва қоидалар (айнан ўхшашлик, қарама-қаршилик, етарли асосланганлик қонуниятлари);
- эмпирик-назарий билиш (моделлаштириш, лойиҳалаш);
- назарий билиш (анқлаштириш, абстраклаштириш);
- эмпирик билиш (кузатиш, таққослаш, солиштириш) усуллари асосида мантикий характердаги ақлий жараёнлар қобилиятига эга бўлиш.

Ижодий фаолиятни ривожлантиришда фаолият босқичларини билиш ҳам муҳим ҳисобланади. Билиш-қайтадан яратиш ижодий фаолият босқичлари қўйидаги 5 та босқичга бўлинади:

1. Мавжуд объект (субъект) ҳолатини танқидий фикрлаш, муаммоли вазиятни шакллантириш, аниқ ижодий вазифалар асосида муаммоли вазиятни ўзгартириш (бошланғич маълумотлар, ечимни аниқлашдаги мумкин шароитлар, керакли чекланишлар ва амалга ошириш воситалари, мақсаднинг аниқлиги).

2. Ҳояни излаш, ижодий ўзгартириш ва трансформациялаш (бошқа шаклга айлантириш) шартлари ва принциплари.

3. Фикрий тажрибалар натижаси сифатида ишланманинг идеал моделини ишлаб чиқиш.

4. Моделни амалга ошириш бўйича синов-тажриба ишларини ўтказиш.

5. Натижаларни таҳлил ва талқин қилиш ҳамда изоҳлаш.

Бўлажак мутахассисларда ижодий фаолиятни ривожлантириш аниқ стратегия ва тактикага эга бўлиб, бу ижодий фаолиятни ривожлантириш технологиясининг асосий негизи ҳисобланади.

Ижодий фаолият стратегияси қўйидаги турларга бўлинади:

- *Тасодифий ташкил этиш стратегияси* – ҳеч қандай режаларсиз тасодифий мўлжаллар асосида тусмоллаб изланиш.

- *Ўхшаи («аналог»)*ларни *излаш стратегияси* - янги қурилмани яратишда олдиндан маълум бўлган конструкция ёки унинг қисмлари, алоҳида функцияларидан фойдаланиш.

- *Комбинаторли фаолият стратегияси* - асосий кўрсаткичларни сезиларли даражада ўзгартириш мақсадида айрим элементларнинг биргаликдаги ҳолатини текшириш, конструкция деталлари жойини алмаштириб ўрнатиш.

- *Қайта яратиш стратегияси* – конструкциянинг битта детални ёки бутунлай ўзини ўзгартириш, қайта конструкциялаш ёки тескари конструкциялаш орқали олдингидан фарқланувчи, нисбатан янги моделни излаш.

- *Универсал стратегия*- барча стратегиялардан биргаликда фойдаланиб янгилик яратиш.

Ижодий фаолият тактикаси:

- *интерполяция (қўшимча киритиш) тактикаси* - механизм ёки қурилма ички қисмига бирор янги элементни (қисмни) киритиш.

- *экстраполяция тактикаси* - нарса ва ҳодисанинг бирор қисмини кузатиш асосида олинган хулосаларни унинг бошқа қисмига ёйиш ёки тадбиқ этиш, ташқи элемент киритиш, ташқи қайта қуриш.

- *редукция (содаллаштириш, кичиклаштириш) тактикаси* – параметрларни кичиклаштириш.

- *гиперболизация тактикаси* - параметрларни катталаштириш.

- *дублирлаш (такрорлаш) тактикаси* – маълум деталь ёки унинг функциясидан янги моделда фойдаланиш.

- *кўпайтириш тактикаси* – икки ёки ундан ортиқ деталлар ёки элементлардан битта функцияни бажаришда фойдаланиш.

- *алмаштириш ва модернизациялаш тактикаси* – маълум детал ёки элементларни тўлиқ алмаштириш, янги шароитга мослаш.

- *конвергенция, деформация ва интеграция тактикаси* - икки қарама-қаршилиқни бирлаштириш асосида қайта яратиш, унинг таркиби ёки функциясига аниқ ўзгартиришлар киритиш, олдиндан маълум қисмлар асосида янгисини яратиш.

- *асосий детал тактикаси* - битта детални асос қилган ҳолда бошқа барча қимларни яратиш.

- *автономлаш тактикаси* – битта қисмни тўлиқ ажратиб, бошқа қисмларни қайта қуриш.

- *кетма-кет бўйсунуш тактикаси* – бирор қисмдан ҳам воз кечмасдан аниқ кетма-кетлик асосида барча қисмларни қайта тузиш.

- *кўчириш ёки силжитиш тактикаси* – объект чегарасида элементлар жойлашувини ўзгартириш.

- *дифференциялаш тактикаси* - объектни махсус таркиб ва функцияларга ажратиш.

Бўлажак мутахассисларда ижодий фаолият қобилятилари шакллантириш босқичидан сўнг уни ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади ва бу қўйидаги услублар ёрдамида амалга оширилади:

- ✓ ижодий фикрлашни фаоллаштириш;
- ✓ муаммоларни ҳал қилиш малакасини шакллантириш;
- ✓ масала ечимини онгли равишда излаш қобилятини ривожлантириш.

1. Қийинлаштирилган шароитни қўллаш услуби:

- вақтинча чеклаш услуби - фаолиятда вақтинчалик омил таъсирини ҳисобга олиш (фаоллик ва натижавийликни кучайтириш ёки камайтириш);

- кўққисдан тақиқлаш услуби - стереотип (айнан бир хил) фаолиятни чеклаш мақсадида айрим фаолиятларни бирдан тақиқлаш;

- тезкор эскизлаш услуби – ижодий изланишнинг барча вариантлари тасвири;

- янги вариантлар услуби - мавжуд бўлган бир неча вариантлар асосида янги вариантни излаш;

- ахборот етишмаслик услуби – аниқ ахборотлар етишмайдиган ҳолатлар асосида топшириқларни ечиш;

- ахборот ҳаддан кўп услуби- ортиқча ахборотлар мавжуд ҳолатдаги масалаларни ечиш;

- абсурд услуби - бажариш мумкин бўлмаган масалаларни ечишга уриниш;

- қайта кодлаш услуби – муаммони бир кўринишдан бошқа кўринишга ўтказиш, фаннинг бир тилидан бошқа тилида тасвирлаш (масалан, математик ифодадан график тасвир кўринишга ўтиш ва б.)

2. Ижодий масалаларни гуруҳий ечиш услуби.

- делфи услуби – бир қанча альтернатив ечимларнинг ҳар бирини баҳолаб, аҳамиятлилига қараб, улар ичидан энг тўғриси танланади;

- «Қора яшиқ» услуби – бўлиши мумкин камчиликлар ва уларни юзага келиш сабаблари билвосита йўллар билан аниқланади;

- кундаликлар услуби – маълум вақт оралиғида гуруҳнинг ҳар бир аъзоси томонидан туғилган ғоялари ёзиб борилади ва улар гуруҳда таҳлил қилиниб, битта ўртача фикрга келинади;

• 6-6 услуги – гуруҳнинг олти аъзоси 6 минутда масала ечими бўйича алоҳида-алоҳида ўз фикрларни ва ўз вариантларини ёзишади, кейин гуруҳда таҳлил қилиниб, энг муҳими танлаб олинади.

3. Ижодий изланишларни гуруҳли рағбатлантириш услуги.

• ақлий ҳужум услуги – талабалар ва ўқитувчи биргаликда муаммони муҳокама қилишади ва унинг ечими бўйича ўз ғояларини билдиришади;

• синектика услуги - изланишнинг асосий мақсадини аниқлаш, фараз қилиш, хаёлан масала ечимига ўхшаш вариантларни аниқлаш;

• морфологик таҳлил ва синтез услуги – масала ечимининг альтернатив вариантларини жадвал кўринишида руйхати тузилиб, ушбу ечимларнинг бири-бирига яқинлари, мантиқан ўхшашлари ва улар ўртасидаги боғланишлар аниқланади, умумлаштирилиб турли янги вариантлар ҳосил қилинади;

• функционал қиймат таҳлил услуги – объектнинг хусусияти билан ушбу хусусиятларни таъминловчи харажатлар нисбатини оптималлаштириш, айрим фойдасиз харажатларни қисқартириш мақсадида кўриб чиқиш.

Хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, ижодий фаолиятни ривожлантириш технологиясидан нафақат олий таълим тизимида, балки узлуксиз таълимнинг барча босқичларида фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Талабалар ёки ўқувчиларда илмий- ижодий ёки ижодий-танқидий фикрлаш қобилиятларни шакллантириш ва ривожлантириш ўз-ўзини англаш, ўз-ўзини ривожлантириш ва баҳолаш, келгуси ҳаёт йўлини тўғри белгилаш, маънавий ва ахлоқий қадриятлар моҳиятини тўғри англаб етиш, ҳар қандай мауммоли вазиятларда, жумладан бўлажак мутахассислар ишлаб чиқаришдаги фавқулудда вазиятларда ҳам тўғри ва тезкор қарорлар қабул қилиш компетнетликларини ривожлантиришга шароит яратади.

АДАБИЁТЛАР

1. Рахимов О.Д., Турғунов О.М., Мустафаев Қ.О. Замоनावий таълим технологиялари. /Тошкент: “Фан ва технологиялар”нашриёти, 2013й., 210б.

2. Сифатни таъминлашнинг замонавий ёндошувлари. [Электрон мнаба].

URL:chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/<https://staff.tiiame.uz>

3. Рахимов О.Д., Рўзиев Х.Ж., Муродов М.О. Таълим сифати ва инновацион технологиялар. /Тошкент: “Фан ва технологиялар”нашриёти, 2016й., 208б.

4. Рахимов О.Д. Таълим сифати-ҳаёт сифати. //Қарши, ТАТУ Қарши филиали, 2015. – 44б.

5. Rakhimov O.D., Rakhimova D.O. Educational quality in the era of globalization. // Проблемы науки. 2021. №1(60), P.36-39.

DOI: [10.24411/2413-2101-2021-10101](https://doi.org/10.24411/2413-2101-2021-10101)

6. Rakhimov O.D., Chorshanbiev Z.E., Rakhimov A.Kh. Interaction of innovative pedagogical, information and production technologies. //Журнал “Проблемы науки”. 2021. №2(61). P.23-27.

DOI: [10.24411/2413-2101-2021-10201](https://doi.org/10.24411/2413-2101-2021-10201)

7. Rakhimov O.D. Necessity of live modern lectures in higher education and its types. //«Проблемы науки”. 2020. №10(58). P.60-64.

DOI: [10.24411/2413-2101-2020-11002](https://doi.org/10.24411/2413-2101-2020-11002)

8. Rakhimov O.D. Ashurova L. Types of modern lectures in higher education, technology of their design and organization.// Проблемы современной науки и образования. 2020. №12(157), часть -1. С.41-46.

DOI: [10.24411/2304-2338-2020-11203](https://doi.org/10.24411/2304-2338-2020-11203)